

استبيان بشأن التعرض للفيضانات

يعد الاستبيان التالي مرحلة حاسمة في هذه الدراسة والتي تهدف كهدف رئيسي إلى تطوير أداة متكاملة للضعف تعالج مخاطر الفيضانات ومخاطر الزلازل ومخاطر الانهيارات الأرضية وبناء كفاءة استخدام الطاقة. يجب أن تكون هذه الأداة قادرة على الإشارة إلى مدى الضعف العام للمبنى، بغرض إدارة التدخلات بشكل أكثر فعالية.

المنهجية المطورة التي يمكن أن تكون صالحة لـ

- تصنيف المباني السكنية الموجودة في الجزائر، وخاصة في منطقة وادي أبيض؛
- المباني ذات الميزات المشابهة لتلك الموجودة في الجزائر والموجودة في مناطق العالم المعرضة لمخاطر الزلازل والفيضانات والانهيارات الأرضية، حيث يلزم تنفيذ تدخلات مستهدفة لكفاءة الطاقة.

لغرض هذا التقييم، سيتم أولاً تقييم نقاط الضعف الفردية (في الرسم البياني أدناه V_E و V_L و V_F و V_S المسماة) في المرحلة الأولية من الدراسة، واستناداً إلى الأدبيات ذات الصلة، تم تحديد العوامل الرئيسية التي تؤثر على نقاط الضعف الفردية تجاه مخاطر الزلازل والفيضانات والانهيارات الأرضية وكفاءة الطاقة. ومن ثم، تم تجميع هذه العوامل بخبرة في فئات

من خلال هذا الاستبيان، نطلب منكم، كخبراء، إعطاء وزن لعوامل وفئات الضعف الفردية التي تمثل أهمية العامل أو الفئة في تحديد مدى الضعف الإجمالي للمبنى وللتوضيح، يلخص الرسم البياني أدناه الخطوات المحددة لتقييم الضعف الفردي.

المرحلة 1	الضعف الزلزالي (V_S)	قابلية الفيضانات (V_F)	قابلية الانهيارات الأرضية (V_L)	كفاءة الطاقة (V_E)
1 المرحلة تعريف العوامل	• الفئة 1: العامل 1، العامل 2، ...، العامل م	• الفئة 1: العامل 1، العامل 2، ...، العامل م	• الفئة 1: العامل 1، العامل 2، ...، العامل م	• الفئة 1: العامل 1، العامل 2، ...، العامل م
2 المرحلة تعريف الفئات	• الفئة 2: العامل 1، العامل 2، ...، العامل م	• الفئة 2: العامل 1، العامل 2، ...، العامل م	• الفئة 2: العامل 1، العامل 2، ...، العامل م	• الفئة 2: العامل 1، العامل 2، ...، العامل م
3 المرحلة عوامل الوزن والفئات	• ...	• ...	• ...	• ...
4 المرحلة حساب الضعف الفردي	• الفئة ن: العامل 1، العامل 2، ...، العامل م	• الفئة ن: العامل 1، العامل 2، ...، العامل م	• الفئة ن: العامل 1، العامل 2، ...، العامل م	• الفئة ن: العامل 1، العامل 2، ...، العامل م

بمجرد تحديد أوزان كل فئة وعامل، سيتم الحصول على وزن العامل الفردي من خلال حاصل ضرب وزن الفئة ووزن العامل. ضمن تلك الفئة

على وجه الخصوص، سيتم تحديد الضعف الفردي للمبنى (V_S, V_F, V_L, V_E): من خلال الصيغة التالية

$$\sum_{i=1}^n P_i * \sum_{j=1}^m p_{i,j} * v_{i,j}$$

أين:

- P_i هو وزن الفئة i
- p_{ij} هو وزن العامل ضمن الفئة i
- v_{ij} هي قيمة العامل j ضمن الفئة i (أعيد تصنيفها بشكل مناسب على مقياس من 0 إلى 1)
- n هو العدد الإجمالي للفئات
- m هو إجمالي عدد العوامل ضمن كل فئة

وأخيراً، سيتم دمج نقاط الضعف الفردية لكل خطر على أساس المخاطر الخاصة بكل منها. سيسمح هذا التكامل بفهم شامل لملف الضعف العام للمبنى. يمكن لصانعي القرار استخدام النتيجة لتحديد أولويات جهود التخفيف وتخصيص الموارد بشكل فعال لتعزيز مرونة المبنى ضد المخاطر المختلفة

تعليمات إكمال الاستبيان

فيما يلي، سيتم تزويدك أولاً بوصف للفئات الفردية والعوامل ذات الصلة المحددة للمخاطر الخاصة بك. بعد ذلك، سيتم تزويدك بملخص يمكنك من خلاله تقديم حكمك وأي تعليقات و/أو اقتراحات

يوصى باتتباع الخطوات التالية لإكمال الاستبيان

1. قم أولاً بقراءة الاستبيان بأكمله، دون التفكير في تخصيص أي قيم. تعمل هذه الخطوة على الحصول على نظرة عامة على المشكلة بجميع مكوناتها
2. أعد قراءة تعريفات الفئات والعوامل بعناية
3. بحيث يكون مجموع أوزان الفئة يساوي 1، (P_i) عندها فقط يتم ربط وزن بكل فئة
4. بالعوامل الواردة في كل فئة، وفقاً للمعيار الذي يجب أن يكون مجموع الأوزان (p_{ij}) بعد ذلك، نطلب منك ربط وزن داخل كل فئة مساوياً لـ 1

ملحوظة: في قسم التعليقات يجب عليك إدخال سبب اختيار قيمة الوزن، بينما في قسم الاقتراحات يجب عليك إدخال اقتراحات نهائية من أي نوع، بما في ذلك التغييرات التي تراها ضرورية (على سبيل المثال، العوامل الأخرى التي يجب أخذها في الاعتبار... والعوامل التي يجب إهمالها)، وكيفية تحديد العامل، الخ

ومن المهم مناقشة أي خيارات أو تعليقات، بحيث يمكن تقديم هذه المعلومات إلى مجموعة الخبراء المشاركين، الذين قد يعدلون أو يؤكدون حكمهم الأولي، في مرحلة ثانية من التحقيق

مؤشر التعرض للفيضانات

الفئة الأولى: النوع الإنشائي ومواد البناء

تشمل هذه الفئة جميع العوامل المتعلقة بالخصائص الهيكلية (سنة البناء ونوع البناء والمواد) ومواد الكسوة للمبنى. تنتقل هذه الفئة بعد ذلك إلى تقييم مدى ميل المبنى للأضرار المادية.

فئة الوزن 1 (P1)	
تعليقات	
اقتراحات	

الفئة 2: الميل إلى الفيضانات

تشمل هذه الفئة كل تلك الميزات التي قد تساعد أو لا تساعد على دخول المياه إلى المبنى مثل وجود الطوابق السفلية أو عدد الفتحات الموجودة في الطوابق السفلية.

فئة الوزن 2 (P2)	
تعليقات	
اقتراحات	

الفئة 3: موقع المرافق

تحدد الفئة التالية موقع (ونوع) نظام السباكة والتدفئة وتكييف الهواء

فئة الوزن 3 (P3)	
تعليقات	
اقتراحات	

الفئة الأولى: النوع الإنشائي ومواد البناء

- عام من البناء

تشير سنة البناء إلى سنة الإنجاز. في حين أن المباني الأحدث قد تتمتع بمزايا متأصلة من حيث الامتثال لقوانين ومعايير البناء الحديثة، إلا أنه لا يزال من الممكن تحديث المباني القديمة أو ترقيتها لتعزيز القدرة على مقاومة الفيضانات.

(P 11) عامل الوزن 1	
تعليقات	
اقتراحات	

• **نوع سكني**

يتم تمييز الأنواع السكنية بناءً على الطريقة التي يتم بها تجميع الوحدات الفردية معًا. وفقا لتصنيف المباني، تحدث اختلافات في تنظيم المناطق المشتركة، وتوزيع المنشآت، فضلا عن عدد الطوابق والمواد المستخدمة.

(P 12) عامل الوزن 2	
تعليقات	
اقتراحات	

• **مواد البناء**

تشير مادة البناء إلى مادة الهيكل الحامل، والتي يمكن أن تكون من الخرسانة أو البناء أو الحجر أو الخشب وما إلى ذلك... وتزداد نقاط الضعف المرتبطة بمواد البناء المختلفة مع ميل المادة نفسها للتلف بسبب الإجراء. من الماء

(P 13) عامل الوزن 3	
تعليقات	
اقتراحات	

• **تكسية الجدران الخارجية**

هناك مواد تكسية مختلفة للجدران الخارجية مثل الجص والطوب المكشوف أو الواجهات الحجرية والخزف الحجري... وغيرها

عامل الوزن 4 (P 14)	
تعليقات	
اقتراحات	

- مادة الجدار الداخلي
تشير مادة الجدران الداخلية إلى مادة هيكل التقسيم غير الحاملة

عامل الوزن 5 (P 15)	
تعليقات	
اقتراحات	

- تغطية الجدران الداخلية
... هناك مواد تغطية مختلفة للجدران الداخلية مثل السيراميك والجص والورق وغيرها

عامل الوزن 6 (P 16)	
تعليقات	
اقتراحات	

- مواد الأرضيات
... هناك مواد مختلفة يمكن أن تشكل أرضيات المبنى مثل الأسمنت والحجر والموكيت وغيرها

عامل الوزن 7 (P 17)	
تعليقات	

اقتراحات	
----------	--

الفئة 2: الميل إلى الفيضانات

- عدد الطوابق
وهذا يعني عدد الطوابق فوق سطح الأرض

(P 21) عامل الوزن 1	
تعليقات	
اقتراحات	

- وجود الطوابق السفلية
الطوابق السفلية هي الطوابق الموجودة في الطابق السفلي من المبنى

(P 22) عامل الوزن 2	
تعليقات	
اقتراحات	

- فتحات أرضية قابلة للغمر
يمكن تعريف فتحات الأرضيات القابلة للفيضانات على أنها فتحات أو فتحات في هيكل المبنى، مثل النوافذ أو الأبواب التي تسهل دخول المياه أثناء أحداث الفيضانات

(P 23) عامل الوزن 3	
تعليقات	
اقتراحات	

- وجود صمامات الفحص
يشير هذا العامل إلى وجود أو عدم وجود صمامات عدم الرجوع التي تخدم النظام الهيدروليكي

(P 24) عامل الوزن 4	
تعليقات	
اقتراحات	

الفئة 3: موقع المرافق

- موقف النظام الكهربائي
مع هذا العامل، يلزم تحديد الارتفاع بالنسبة لأرضية خزانة التحكم، بحيث يمكن فهم ما إذا كانت أعلى أو أقل من مستوى مقاومة الفيضانات

(P 31) عامل الوزن 1	
تعليقات	
اقتراحات	

- موقف نظام السباكة
يستخدم هذا العامل لتحديد مستوى أرضية نظام السباكة بحيث يمكن فهم ما إذا كان أعلى أو أقل من مستوى الفيضان

(P 32) عامل الوزن 2	
تعليقات	
اقتراحات	

- موقف النظام الحراري
باستخدام هذا العامل، يُطلب منا تحديد الارتفاع فوق أرضية نظام التدفئة (على سبيل المثال، المرجل)، حتى نتأكد من فهم ما إذا كان أعلى أو أقل من المستوى القابل للفيضان

(P 33) عامل الوزن 3	
تعليقات	
اقتراحات	

- نوع نظام التدفئة
يؤخذ نظام التدفئة في الاعتبار عند تحديد مدى التعرض العام للفيضانات، مع الأخذ في الاعتبار التكلفة المرتبطة بأنواع مختلفة من أنظمة التدفئة.

(P 34) عامل الوزن 4	
تعليقات	
اقتراحات	

- محطات الانبعاثات
نعني بمحطات الانبعاث نوع المحطة المستخدمة لبث الحرارة إلى الغرفة مثل المشعاعات والمسخنات الحرارية.

(P 35) عامل الوزن 5	
تعليقات	
اقتراحات	